

TO‘QIMACHILIK SANOATIGA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNING SAMARALI MUHITINI SHAKLLANTIRISH

L.S. Azimova

Annotatsiya. Maqolada to‘qimachilik sanoatiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning samarali muhitini shakllantirish masalasi tadqiq etilgan. O‘zbekiston Respublikasining ishlab chiqarish va eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari asoslangan.

Аннотация. В статье рассматривается вопрос создания эффективной среды для привлечения прямых иностранных инвестиций в текстильную отрасль. Обоснованы возможности увеличения производственного и экспортного потенциала Республики Узбекистан.

Abstract. The article examines the issue of creating an effective environment for attracting foreign direct investment to the textile industry. The possibilities of increasing the production and export potential of the Republic of Uzbekistan are based.

Xorijiy investitsiyalarni O‘zbekistonga jalb qilish mexanizmlarini yanada takomillashtirish milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshlik darajasini oshirishda, mamlakatning xalqaro mehnat taqsimotida o‘z o‘rnini topishida, uning jahon iqtisodiy tizimiga integratsiyalashuvida, tashqi savdo aylanmasining kengayishida, iqtisodiyotning eksport salohiyati yanada rivojlanishida va pirovardida iqtisodiy o‘‘sishni ta‘minlash, aholi farovonligini oshirishda asosiy omil bo‘lib qolmoqda.

Bundan tashqari, xorijiy investitsiyalarning kirib kelishi va ular ishtirokidagi korxonalarining faol ish olib borishi, yangi texnologiyalar va innovatsion g‘oyalar, ilg‘or menejment va marketing usullarining mamlakatimizdagi tarmoq va ishlab chiqarish korxonalariga ham keng tarqalishi, yangi ish o‘rinlarining yaratilishi, mahalliy xom ashyo va sanoat mahsulotlariga bo‘lgan talabning ortishi, shuningdek mazkur korxonalarda mehnat qilayotgan ishchilar va xizmatchilar malakalarini yanada oshishiga, byudjetga tushadigan soliq hamda boshqa majburiy to‘lovlarning ko‘payishi, mintaqalarning ijtimoiy jihatdan rivojlanishi bilan bog‘liq qator ijobiy o‘zgarishlarga olib keladi.

Mavjud afzalliklarga qaramasdan, O‘zbekistonga to‘g‘ridan - to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni yanada kengaytirish va samaradorligini oshirishga qaratilgan chora - tadbirlarni ishlab chiqish bugungi kunnig eng dolzarb masalalaridan biri bo‘lib qolmoqda. O‘zbekiston Respublikasining bugungi kundagi rivojlanish darajasi uning ishlab chiqarish va eksport salohiyatini oshirish uchun keng imkoniyatlarga ega. Ularga birinchi navbatda quyidagilar kiradi:

- iqtisodiy o‘‘sishning yuqori sur‘atlari va siyosiy mo‘‘tadillik;
- noyob tabiiy va tabiiy - xom ashyo resurslari zahiralarning katta miqdorda mavjudligi;
- yetarlicha yuqori bilimga va malakaga ega bo‘lgan ko‘p sonli aholisi bilan tavsiflanadigan inson resurslarining salohiyati;
- investitsion jozibadorlik va qulay investitsion muhit chet el investorlari va mahalliy tadbirkorlik subyektlari uchun huquqiy kafolat va imtiyozlarning keng tizimi;
- mintaqaning energetik va transport tizimining markazida qulay geografik joylashuv, samarali faoliyat olib boradigan, tarmoqlangan transport infratuzilmasining mavjudligi, xalqaro savdo markazlarga chiqa olish va iqtisodiyoti tez rivojlanayotgan mamlakatlarning yirik bozorlariga yaqinlik;
- boy ma‘naviy, madaniy - tarixiy meros;
- markaziy Osiyo regionida O‘zbekistonning ko‘pchilik davlatlar iqtisodiy va siyosiy maqsadlarining to‘qnashish obyekti sifatidagi faol ishtiroki.

Bunda, Respublikamiz uchun hozirgi kunda xorijiy kapitalni jalb etish masalasi bilan birga quyidagi vazifalarni ham hal etish juda dolzarbdir:

- eksport faoliyatini kengaytirish uchun infratuzilmani yaratish, innovatsion faoliyatni rivojlantirish, ilg'or texnologiyalarni tadbiq etish, tabiiy raqobat ustunliklaridan foydalanib, milliy iqtisod raqobatbardoshligini oshirish maqsadida telekommunikatsiya va transport infratuzilmasini rivojlantirish;

- sanoat mahsulotini eksport qilishni rag'batlantirish va valyuta tushumlarini ko'paytirish, yangi turdagi mahsulotlar ishlab chiqarishni o'zlashtirish, to'liq ishlab chiqarish sikliga ega bo'lgan sanoat - eksport zonalarini yaratish;

- xom ashyo resurslarini qayta ishlab, yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlarni ishlab chiqarish;

- xalqaro sifat, sertifikatsiyalash, standartlarni tadbiq etish yo'li bilan tashqi va ichki bozorlarda respublikamizda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirish;

- ishbilarmon hamkorlikning xalqaro standartlarini o'zlashtirish yo'li bilan xo'jalik yuritish va boshqarishning zamonaviy usullarini tadbiq etish;

- transmilliy kompaniyalar bilan kooperatsiya aloqalarini rivojlantirish orqali, xususan ularning ishlab chiqarish zanjiriga kirish orqali mahalliy iqtisodiyotni jahon bozoriga integratsiyalash;

- yangi ish o'rinlarini yaratish, yuqori malakali kadrlarni o'qitish va tayyorlash.

Yuqorida ko'rsatilgan yo'nalishlar bo'yicha iqtisodiy rivojlantirishni rag'batlantirish mexanizmlaridan biri bo'lib, maxsus iqtisodiy zonalar - mamlakatimizning aniq chegaralar bilan ajratilgan maydoni bo'lishi mumkin. Bu maydonlarda iqtisodiy faoliyat xo'jalik subyektlari tomonidan mahalliy qonunchilikda belgilangandan farq qiladigan, maxsus bojxona va soliq imtiyozlari o'rnatilgan sharoitlarda faoliyat olib boradilar. Bunda shuni ta'kidlash lozimki, maxsus iqtisodiy zonalarini tashkil etish mexanizmi turli imtiyozlar, jumladan samara bermaydigan imtiyozlardan foydalanmaslikni taqozo etadi. Bundan tashqari, texnologik jihozlarni va komplektlovchi mahsulotlar importida bojxona to'lovlarini to'lashdan ozod qiluvchi qo'shimcha imtiyozlar berish o'rniga, erkin omborxonalar va erkin bojxona zonalarining bojxona tartiblaridan foydalanish imkoniyati tug'iladi. Bu esa barcha potensial investorlar uchun imtiyozlarni ishlab chiqarish hududining cheklangan maydonida ruhsat etilgan faoliyat turlarida qo'llash orqali standartlashtirishga erishish imkonini beradi.

Bundan tashqari, tiniq meyoriy muhit ko'rinishidagi qulay investitsion muhitni ta'minlashga, ma'muriy va bojxona muolajalarini soddalashtirishga qaratilgan maxsus iqtisodiy zonalar xorijiy xususiy investorlarni, ishlab chiqaruvchilarni o'zlarining ishlab chiqarish sikllarining ayrim bosqichlarini O'zbekistonga joylashtirishni rag'batlantirishning samarali mexanizmi bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar

1. Yusupov U.Sh. Industry characteristics of innovative processes at the enterprises of light industry. European Journal of Economics №2, 2015.Vienna. Section 3, Management.46-48rr.

2. Yusupov U.Sh. Strategic Management Of Innovative Processes At Light Industry Enterprises In The Conditions Of Digitalization Of The Economy. International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 11, Issue 2, February-2020 1250 ISSN 2229-5518, 1250-1255p.

3. Yusupov U.Sh. Features Introduction of Information and Communication Technologies in the Activities of Large Industrial Subjects. European Journal of Business Startups and Open Society | ISSN: 2795-9228, Vol. 3 No. 3 (March - 2023): EJBSOS, 89-96-pp.